

Revista PsiPro

PsiPro Journal

5(2): 01-22, 2026

ISSN: 2763-8200

Artigo

A adaptação escolar na educação infantil: um estudo comparativo entre contextos públicos e privados em Paranaguá

School adaptation in early childhood education: a comparative study between public and private contexts in Paranaguá

La adaptación escolar en la educación infantil: un estudio comparativo entre contextos públicos y privados en Paranaguá

Recebimento do original: 26/03/2026

Aceitação para publicação: 30/03/2026

DOI: 10.5281/zenodo.19568438

Danielle Marafon

Doutora em Educação, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Paranaguá, Paraná, Brasil.
danielle.marafon@unespar.edu.br

Gabriely Vitoria de França Cordeiro

Graduanda em Pedagogia, Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Paranaguá, Paraná, Brasil.
gabriellycordeiro47@gmail.com

Resumo

O presente estudo analisa o papel do acolhimento no processo de adaptação escolar na Educação Infantil, a partir de uma perspectiva comparativa entre instituições públicas e privadas, no município de Paranaguá. Compreende-se o acolhimento como um elemento estruturante das práticas pedagógicas voltadas à infância, especialmente no momento de inserção da criança no ambiente escolar, que constitui um marco significativo em seu desenvolvimento e, frequentemente, é acompanhado por sentimento de insegurança, ansiedade e ruptura com vínculos primários. Tal contexto exige da escola uma postura sensível, ética e intencional. Nessa direção, o acolhimento é entendido não

apenas como um momento inicial, mas como um processo contínuo de construção de relações, conforme discutem Motta (2014) e Zamboni (2021), ao enfatizarem a importância da escuta, do respeito aos tempos da criança e da mediação afetiva no contexto educativo. Ancorado em uma abordagem qualitativa, o estudo foi desenvolvido por meio de entrevistas com seis professoras atuantes na Educação Infantil, sendo três da rede pública e três da rede privada do município de Paranaguá. Os resultados evidenciam que, embora existam diferenças estruturais e organizacionais entre os contextos investigados, o acolhimento se configura, em ambos, como uma prática pedagógica contínua e essencial para a construção de vínculos afetivos. Tal prática favorece o bem-estar emocional, a segurança e o desenvolvimento social das crianças, contribuindo para uma adaptação mais significativa ao ambiente escolar. Além disso, os dados indicam que o acolhimento, quando intencionalmente planejado e sustentado por uma concepção de infância que reconhece a criança como sujeito de direitos, potencializa experiências educativas mais humanizadoras e inclusivas, reforçando a centralidade das relações no processo educativo.

Palavras-chave: Educação Infantil; Adaptação Escolar; Acolhimento; Escola Pública; Escola Privada.

Abstract

The present study analyzes the role of welcoming practices in the process of school adaptation in Early Childhood Education, from a comparative perspective between public and private institutions in the municipality of Paranaguá. Welcoming is understood as a structuring element of pedagogical practices aimed at childhood, especially at the moment of the child's entry into the school environment, which constitutes a significant milestone in their development and is often accompanied by feelings of insecurity, anxiety, and the disruption of primary bonds. This context requires the school to adopt a sensitive, ethical, and intentional stance. In this sense, welcoming is understood not only as an initial moment but as a continuous process of relationship-building, as discussed by Motta (2014) and Zamboni (2021), who emphasize the importance of listening, respecting the child's pace, and affective mediation in the educational context. Grounded in a qualitative approach, the study was developed through interviews with six teachers working in Early Childhood Education, three from public schools and three from private institutions in the municipality of Paranaguá. The results show that, although there are structural and organizational differences between the investigated contexts, welcoming is configured, in both, as a continuous and essential pedagogical practice for the construction of affective bonds. Such practice promotes children's emotional well-being, security, and social development, contributing to a more meaningful adaptation to the school environment. Furthermore, the data indicate that welcoming, when intentionally planned and supported by a conception of childhood that recognizes children as subjects of rights, enhances more humanizing and inclusive educational

experiences, reinforcing the centrality of relationships in the educational process.

Keywords: Early Childhood Education; School Adaptation; Welcoming; Public School; Private School.

Resumen

El presente estudio analiza el papel del acogimiento en el proceso de adaptación escolar en la Educación Infantil, desde una perspectiva comparativa entre instituciones públicas y privadas en el municipio de Paranaguá. El acogimiento se entiende como un elemento estructurante de las prácticas pedagógicas orientadas a la infancia, especialmente en el momento de la inserción del niño en el entorno escolar, lo cual constituye un hito significativo en su desarrollo y, con frecuencia, está acompañado por sentimientos de inseguridad, ansiedad y ruptura de vínculos primarios. Este contexto exige de la escuela una postura sensible, ética e intencional. En esta dirección, el acogimiento se entiende no solo como un momento inicial, sino como un proceso continuo de construcción de relaciones, como señalan Motta (2014) y Zamboni (2021), al enfatizar la importancia de la escucha, el respeto a los tiempos del niño y la mediación afectiva en el contexto educativo. Basado en un enfoque cualitativo, el estudio se desarrolló mediante entrevistas con seis docentes que trabajan en la Educación Infantil, tres de la red pública y tres de la red privada del municipio de Paranaguá. Los resultados evidencian que, aunque existen diferencias estructurales y organizativas entre los contextos investigados, el acogimiento se configura, en ambos, como una práctica pedagógica continua y esencial para la construcción de vínculos afectivos. Esta práctica favorece el bienestar emocional, la seguridad y el desarrollo social de los niños, contribuyendo a una adaptación más significativa al entorno escolar. Además, los datos indican que el acogimiento, cuando es intencionalmente planificado y sustentado en una concepción de la infancia que reconoce al niño como sujeto de derechos, potencia experiencias educativas más humanizadoras e inclusivas, reforzando la centralidad de las relaciones en el proceso educativo.

Palabras clave: Educación Infantil; Adaptación Escolar; Acogimiento; Escuela Pública; Escuela Privada.

1. INTRODUÇÃO

A inserção da criança na Educação Infantil constitui um momento singular em seu percurso de desenvolvimento, especialmente por representar a transição do ambiente familiar para um espaço coletivo, marcado por novas relações, normas e experiências. Esse processo envolve não apenas descobertas, mas também tensões emocionais, uma vez que a criança passa a lidar com o afastamento de suas figuras de referência e com a necessidade de adaptação a uma nova rotina.

Nesse contexto, sentimentos como insegurança, medo e ansiedade tendem a emergir, exigindo das instituições educativas uma atuação sensível e intencional. O acolhimento, portanto, assume papel central, sendo compreendido como uma prática contínua que visa promover segurança emocional, construção de vínculos e pertencimento ao espaço escolar.

Ao considerar os diferentes contextos institucionais, torna-se necessário problematizar como esse processo se configura em realidades distintas. No âmbito da Educação Infantil pública, especialmente em municípios como Paranaguá, observa-se a presença de desafios relacionados às condições estruturais, à organização das turmas e às especificidades socioeconômicas das famílias atendidas. Em contrapartida, instituições privadas, embora disponham, em muitos casos, de maior infraestrutura e recursos, também enfrentam desafios no que se refere à construção de vínculos e à mediação das emoções infantis.

Dessa forma, a análise do acolhimento demanda uma abordagem que ultrapasse generalizações, reconhecendo que tanto escolas públicas quanto privadas apresentam potencialidades e limites no processo de adaptação escolar. O papel do professor, nesse cenário, revela-se fundamental, uma vez que é por meio de sua prática que se efetivam estratégias de escuta, mediação e construção de vínculos.

O estudo tem como objetivo analisar, de forma comparativa, como o acolhimento é desenvolvido no processo de adaptação na Educação Infantil em contextos públicos e privados, evidenciando aproximações, distanciamentos e implicações pedagógicas para o desenvolvimento infantil.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A adaptação escolar na Educação Infantil configura-se como um processo complexo que demanda a articulação entre cuidado, educação e relações afetivas. Nesse contexto, o acolhimento assume papel central, sendo compreendido como uma prática contínua que ultrapassa o momento inicial de ingresso da criança na instituição. Trata-se de um processo relacional que se constrói ao longo do tempo, envolvendo a criança, os profissionais da educação e suas famílias, particularmente relevante em redes públicas municipais como a de Paranaguá.

Motta (2014) problematiza a compreensão restrita do acolhimento, destacando que este não se limita ao ato de recepção inicial, mas constitui-se como uma prática permanente, alicerçada na construção de vínculos de confiança. Para a autora, o cuidado deve ser compreendido em sua dimensão integral, contemplando aspectos físicos, emocionais, sociais e culturais, o que implica reconhecer a criança como sujeito de direitos, com necessidades específicas e identidades diversas — condição especialmente necessária em contextos educativos públicos que atendem a uma população heterogênea.

Nessa mesma perspectiva, Francisco e Fonseca (2023) ressaltam a importância

da participação da família no processo de adaptação, enfatizando que o acolhimento não deve se restringir à criança, mas envolver também seus responsáveis. No contexto da Educação Infantil pública de Paranaguá, essa relação pode demandar maior intencionalidade, considerando que muitas famílias enfrentam jornadas de trabalho extensas ou condições socioeconômicas que dificultam uma participação mais efetiva. Ainda assim, a construção de uma relação dialógica e colaborativa entre escola e família potencializa a segurança emocional da criança, favorecendo sua inserção no contexto escolar.

Zamboni (2021), ao discutir o acolhimento na perspectiva da inclusão, amplia o debate ao evidenciar a necessidade de reconhecimento das diferenças culturais, sociais e individuais presentes no contexto escolar. Em municípios como Paranaguá, marcado por diversidade cultural e territorial — incluindo comunidades urbanas, litorâneas e, em alguns casos, populações tradicionais —, tal perspectiva torna-se ainda mais relevante. O acolhimento, nesse sentido, deve ser concebido como prática intencional orientada pelo respeito à diversidade e pela valorização das trajetórias de vida das crianças.

Os estudos de Henri Wallon evidenciam a centralidade da afetividade no desenvolvimento humano, ao passo que Lev Vygotsky destaca a importância das interações sociais como mediadoras da aprendizagem. A articulação entre essas perspectivas permite compreender que, em contextos públicos como o de Paranaguá, o acolhimento se constitui tanto pela construção de vínculos afetivos quanto pela promoção de interações sociais significativas, fundamentais para o desenvolvimento integral das crianças.

As investigações de Ribeiro, Pastoreio e Machado (2020) evidenciam que o acolhimento se constrói no cotidiano das instituições, sendo atravessado pelas experiências e práticas dos professores. Tal constatação ganha relevância quando se considera a realidade da escola pública, na qual o professor, mesmo diante de condições adversas, precisa mobilizar estratégias sensíveis e criativas para atender às singularidades das crianças.

De modo semelhante, Aguiar e Agliardi (2019) apontam que o acolhimento se manifesta em ações cotidianas que, embora aparentemente simples, possuem grande impacto no processo de adaptação, como gestos de carinho, escuta atenta e interações respeitadas. Em contextos como o da rede municipal de Paranaguá, tais práticas assumem papel ainda mais significativo, ao contribuírem para a construção de um ambiente seguro e humanizado.

Por fim, Piorini, Biazan e Serafim (2023) evidenciam o acolhimento como princípio educativo presente nas legislações que orientam a Educação Infantil no Brasil, como a BNCC e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Essas normativas reforçam a indissociabilidade entre cuidar e educar, princípio que deve orientar as práticas nas redes públicas municipais. No contexto pós-pandemia, essa diretriz torna-se ainda mais relevante, considerando os impactos emocionais vivenciados pelas crianças no retorno às instituições escolares.

Dessa forma, o acolhimento consolida-se como um eixo estruturante das práticas na Educação Infantil, especialmente no âmbito da escola pública,

constituindo-se não apenas como estratégia de adaptação, mas como direito da criança e condição essencial para seu desenvolvimento integral. Ao ser efetivado de maneira ética, sensível e intencional, contribui para a construção de experiências educativas mais equitativas, inclusivas e socialmente comprometidas.

A investigação desenvolvida insere-se no campo das abordagens qualitativas, orientando-se por uma perspectiva interpretativa que busca compreender os significados atribuídos pelos sujeitos às suas práticas e experiências no contexto da Educação Infantil. Tal escolha metodológica fundamenta-se na compreensão de que fenômenos educacionais, especialmente aqueles relacionados às dimensões afetivas e relacionais, não podem ser reduzidos a variáveis mensuráveis, exigindo uma análise aprofundada das subjetividades e das interações sociais.

3. PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza interpretativa, por buscar compreender os significados atribuídos pelas professoras às suas práticas no processo de adaptação escolar. Conforme Severino (2016), esse tipo de abordagem possibilita a análise aprofundada dos fenômenos humanos em seus contextos concretos, valorizando as experiências e percepções dos sujeitos.

Optou-se pela realização de pesquisa de campo, entendida por Gil (2002) como procedimento que permite a coleta de dados diretamente no ambiente em que os fenômenos ocorrem. A investigação foi desenvolvida por meio de entrevistas com professoras da Educação Infantil, com o objetivo de analisar comparativamente as práticas de acolhimento em instituições públicas e privadas.

Participaram do estudo seis professoras, sendo três atuantes na rede pública do município de Paranaguá e três vinculadas a instituições privadas. O tempo de experiência das participantes variou entre cinco e vinte e dois anos, possibilitando a análise de diferentes trajetórias profissionais e perspectivas pedagógicas. Para fins desta pesquisa, e em conformidade com os princípios éticos que asseguram o anonimato das participantes, adotou-se um sistema de identificação por códigos: APU, BPU e CPU para as docentes da rede pública, e APR, BPR e CPR para aquelas atuantes na rede privada. Tal procedimento visa preservar a identidade das colaboradoras, ao mesmo tempo em que permite a distinção analítica entre os diferentes contextos institucionais investigados.

A produção dos dados ocorreu por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, permitindo a articulação entre questões orientadoras e a livre expressão das participantes. As entrevistas abordaram aspectos relacionados às estratégias de acolhimento, às manifestações emocionais das crianças e às dificuldades enfrentadas no processo de adaptação.

Os dados foram organizados e analisados qualitativamente, a partir da identificação de categorias temáticas, o que possibilitou evidenciar tanto

elementos comuns quanto diferenças entre os contextos investigados. A análise buscou articular os dados empíricos ao referencial teórico, permitindo compreender o acolhimento como prática situada, influenciada por condições institucionais, sociais e pedagógicas distintas.

4. Discussões e Resultados

A análise dos dados empíricos produzidos nesta investigação orienta-se por uma perspectiva interpretativa, buscando compreender como o acolhimento se materializa nas práticas pedagógicas de professoras da Educação Infantil em diferentes contextos institucionais. Considerando o caráter qualitativo da pesquisa, os resultados não são apresentados como generalizações, mas como construções analíticas fundamentadas nas experiências e percepções das participantes.

A investigação contemplou, inicialmente, a seguinte questão: De que maneira o acolhimento é compreendido enquanto processo contínuo e como essa compreensão se materializa na prática pedagógica cotidiana, considerando as múltiplas histórias de vida e realidades socioculturais das crianças?

Tabela 1. De que maneira o acolhimento é compreendido

Professoras	Respostas
APU	<p>Pra mim, eu entendo que acolher é um ato mais que necessário na pedagogia e que não pode nunca terminar, a todo momento nós professores precisamos mostrar a elas que são acolhidas, que são amadas porque cada criança tem uma realidade diferente, e precisamos acolher todas elas. Acontece que muitos alunos chegam ali com conflitos familiares em casa, o que nós podemos fazer? Dar o nosso melhor e fazer o possível, parar planejamento, acolher a situação deles e planejar de que forma eu posso ajudá-lo, é fundamental que a gente entenda que o acolhimento também faz parte do nosso currículo, então deve ser feito. É nós como professores entendermos que cada criança traz uma vivência diferente, de seus usos e costumes, nós temos a chance de fazer com que essa criança seja acolhida na escola, eu acho esse tema difícil porque acontecem várias coisas diferentes nos nossos dias, são pais que não dão assistência, amor ou carinho para as crianças, já</p>
BPU	<p>teve criança que ia para casa com uma roupa e um penteado e quando chegou no outro dia estava do mesmo jeito, nós ficamos extremamente preocupadas, e nos perguntando também né como essa criança é tratada em casa, por que o que é necessário para essa criança como ser humano não é dado a ela, temos uma grande responsabilidade nas mãos, ter a chance de mudar</p>

CPU	<p>essas vias, de transformar para que elas possam ter o que merecem, isso também envolve falar e ter uma boa relação com a família, aliás eles precisam sentir confiança em nós escola.</p> <p>O acolhimento é um processo de escuta afinal, até porque se a gente parar pra pensar, a criança não vai se sentir confiante para falar com a gente se não mostrarmos acolhimento e atenção para escutar ela. Na escola eu acolho a criança no colo porque isso traz um acolhimento, cria um sentimento é o que a criança precisa naquele momento, não devemos ser robôs e nem nada, nós precisamos ser pessoas e humanos. E a família precisa estar a par, eles precisam entender o que é o acolhimento que a criança precisa, precisam entender que eles têm o apoio da escola também, que estamos dispostos sim a ajudar e fazer o possível para o bem da criança.</p>
APR	<p>É algo de grande valor que temos na nossa escola, sem o acolhimento a educação não é humana, nós aprendemos que acolher a criança é sim o passo fundamental na caminhada pedagógica, e não só na primeira vez que o aluno chega, mas sim todos os dias em que eles estão presentes conosco, acolhendo a criança, mostramos aos pais que o ambiente em que elas estão ficando na maior parte do dia é um lugar seguro e que eles podem ter sossego porque seus filhos estão sendo bem tratados e acolhidos</p>
BPR	<p>Não vemos a adaptação como uma fase, mas sim como a base da aprendizagem, aquela da qual não podemos prosseguir sem antes tê-la como elemento essencial. Se não há acolhimento na escola, não há sinapse. Porque no cotidiano, é ele que vai trazer segurança para fazermos o nosso trabalho, o acolhimento quando bem feito, é o que prossegue a criança a ter um bom desenvolvimento na sua aprendizagem, ela se sente segura em entrar ali e aprender naquele ambiente que a faz se sentir bem.</p>
CPR	<p>É o acompanhamento diário que deve ser feito para garantir o bem-estar do aluno. Manifesto isso na observação clínica: olho como a criança está quando desce do carro, como ela interage com o porteiro, e já preparo o acolhimento ali, porque sei que ela vai precisar dele, o acolhimento deve ser feito desde o começo e todos os dias, sendo a criança bem recebida, já se torna o primeiro passo.</p>

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A análise das falas das professoras evidencia que, embora haja convergências na compreensão do acolhimento como elemento central no processo de inserção

das crianças na Educação Infantil, emergem diferenças significativas quando se consideram os contextos da rede pública e da rede privada. Essas distinções revelam que o acolhimento, enquanto prática pedagógica, é profundamente atravessado pelas condições sociais, institucionais e culturais nas quais se realiza.

De modo geral, tanto as professoras da rede pública (APU, BPU, CPU) quanto da rede privada (APR, BPR, CPR) demonstram um afastamento da concepção tradicional de “adaptação” escolar criticada por Motta (2014), a qual pressupõe a criança como sujeito passivo que deve se ajustar ao ambiente escolar. Em contraposição, as falas indicam uma compreensão mais alinhada à perspectiva do acolhimento, conforme discutido por Pereira et al. (2022), na qual se reconhece a corresponsabilidade da instituição e dos adultos na construção de vínculos e na promoção de um ambiente emocionalmente seguro.

Entretanto, ao analisar as falas das professoras da rede pública, observa-se que o acolhimento assume uma dimensão ampliada, fortemente marcada pelas condições de vulnerabilidade social vivenciadas pelas crianças. APU e BPU destacam situações relacionadas à ausência de cuidados básicos, conflitos familiares e carência afetiva, o que desloca o papel da escola para além do pedagógico, aproximando-a de uma função de proteção social. Nesses contextos, o acolhimento não se restringe à mediação da entrada na escola, mas se configura como resposta às múltiplas demandas emocionais e sociais das crianças. Tal realidade reforça a crítica de Pereira et al. (2022) à noção simplificada de adaptação, evidenciando que o processo de inserção escolar envolve dimensões complexas que extrapolam o espaço institucional.

Por outro lado, nas falas das professoras da rede privada (APR, BPR, CPR), embora o acolhimento também seja reconhecido como prática contínua, observa-se uma ênfase distinta, mais centrada nas dinâmicas relacionais e comportamentais das crianças no ambiente escolar. Questões como a dificuldade de compartilhar atenção, a necessidade de socialização e a construção da autonomia aparecem com maior destaque. Ainda que tais aspectos também estejam presentes na rede pública, eles são mais evidentes no contexto privado, possivelmente em função de condições socioeconômicas diferenciadas e de maior participação familiar.

Essa diferença também se manifesta na relação com as famílias. Enquanto as professoras da rede pública relatam desafios relacionados à ausência ou limitação da participação familiar — muitas vezes decorrente de condições de trabalho e vulnerabilidade —, as docentes da rede privada apontam uma presença mais constante, que, por vezes, se traduz em expectativas intensificadas sobre o trabalho pedagógico. Em ambos os contextos, contudo, reafirma-se a importância da parceria entre escola e família, corroborando a ideia de que o inserimento da criança é um processo que depende da continuidade emocional entre esses espaços, conforme discutido por Pereira et al. (2022).

Apesar dessas diferenças, há elementos comuns que atravessam ambos os contextos. A compreensão do acolhimento como processo contínuo e não linear aparece de forma recorrente nas falas, em consonância com as contribuições de Grazina (2014), ao afirmar que a inserção escolar não ocorre de maneira homogênea e pode envolver avanços e retrocessos. As professoras, independentemente da rede em que atuam, reconhecem a necessidade de acompanhamento constante, escuta sensível e adaptação das práticas às singularidades de cada criança.

Nesse sentido, a valorização das individualidades constitui outro ponto de convergência. As falas evidenciam o reconhecimento de que cada criança responde de maneira distinta ao processo de inserção, o que dialoga com Klein (1991), ao destacar o papel do temperamento na forma como a criança vivencia essa transição. Tanto na rede pública quanto na privada, as docentes demonstram buscar estratégias que respeitem os tempos e necessidades individuais, ainda que as condições concretas de trabalho possam favorecer ou limitar essas práticas.

Outro aspecto relevante refere-se à compreensão do acolhimento como base para a aprendizagem. Em ambos os contextos, as professoras indicam que a segurança emocional é condição para o desenvolvimento cognitivo e social, o que reforça a ideia de que o acolhimento não é uma etapa preliminar, mas um elemento estruturante do processo educativo. No entanto, na rede pública, essa dimensão aparece associada à necessidade de garantir condições mínimas de bem-estar, enquanto na rede privada se articula mais diretamente com o engajamento nas atividades pedagógicas.

Por fim, a análise permite retomar a reflexão de Motta (2014) acerca do risco de esvaziamento conceitual do termo "acolhimento". Embora o discurso esteja presente em ambos os contextos, sua materialização ocorre de formas distintas, condicionadas pelas realidades institucionais. Na rede pública, o acolhimento tende a assumir um caráter mais urgente e ampliado, vinculado à proteção e ao cuidado integral; na rede privada, apresenta-se mais estruturado em práticas pedagógicas voltadas à socialização e à organização da rotina.

Dessa forma, embora haja uma base conceitual comum na compreensão do acolhimento, sua efetivação revela desigualdades e especificidades que precisam ser consideradas. O acolhimento, enquanto prática, não pode ser analisado de forma descontextualizada, pois é atravessado por condições sociais, políticas e institucionais que influenciam diretamente as possibilidades de construção de vínculos e de promoção do bem-estar infantil no processo de inserção escolar.

A segunda questão orientou-se pela investigação dos aspectos emocionais que se manifestam no processo de inserção das crianças na Educação Infantil, buscando compreender quais sentimentos são considerados mais relevantes pelas docentes e de que maneira são mobilizadas estratégias pedagógicas para lidar, no cotidiano da sala de aula, com tais manifestações.

Tabela 2. Aspectos emocionais

Professoras	Respostas
APU	<p>Geralmente o mais difícil assim que eu lido em sala de aula é a insegurança de alguns alunos, e isso mexe demais com eles, porque acontece muito dos pais se atrasarem pra buscar eles às vezes, aí eles começam a chorar ou achar que foram esquecidos, acham que vão ficar tempo demais ali. Eu tento lidar com cada um de uma forma, mas uma coisa que eu sempre faço e é essencial é a conversa com eles, sempre dando ênfase na rotina e dizendo o que vamos fazer pra entenderem que a rotina precisa seguir e que depois os responsáveis vão vir buscar eles.</p>
BPU	<p>Acho que o sentimento que causa a separação que a criança sente da família, causa neles a ansiedade. Na minha turma eu uso a 'caixa de memória', ali a criança pode guardar um objeto que trouxe de casa para olhar quando sentir saudade, também desenho um coração nas costas da mão e digo a elas que onde estiverem com saudades dos pais elas podem beijar o coração que a mamãe ou o papai, dependendo do familiar, vai sentir e a saudade vai diminuir, ajudam muito elas, principalmente na hora do soninho que é onde elas sentem mais saudades deles por acharem que o dia já acabou, aí eu sempre busco lembrar a elas a rotina e que no final a família volta pra buscar</p>
CPU	<p>Me deparei com muitos casos em que a criança se sentiu frustrada por dividir a atenção, acontece muito de serem filhos únicos e terem a atenção dos pais só para si, e ao chegarem na escola perceber que a atenção vai ser dividida para todos os alunos, eles querem estar grudados com a gente a todo o tempo e muitas das vezes brigam mais com os colegas dificultando a socialização deles, então busco conversar sobre o que eu estava sentindo, como são mais pequenos ajudo eles a entenderem o que sentem, usando cartões de emoções para saberem o que estão sentindo naquele momento e iniciar a conversa para lidar com a situação.</p>
APR	<p>É fundamental que nós professores possamos colocar como relevantes todos os sentimentos, mas acredito que o medo por estar em um lugar desconhecido é o que mais se sobressai. Lido com esse problema criando rotinas visuais claras, porque aí a criança vai se sentir segura por saber o que vai acontecer ou o que vai fazer depois.</p>
BPR	<p>Lido muito com a carência afetiva, uma certa insegurança e a constante busca por aprovação. Tento sempre reforçar com gestos positivos</p>

CPR

usando afeto físico, abraços, segurar a mão para trazer confiança, e também conversar e usar palavras que sejam positivas.

Os aspectos emocionais mais recorrentes são a insegurança, a ansiedade e a necessidade de atenção individualizada. No cotidiano, procuro trabalhar com rotinas bem estruturadas, oferecer escuta sensível e utilizar estratégias como mediação das interações e reforço positivo, para que a criança se sinta segura e confiante no ambiente escolar.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A análise das falas das professoras evidencia que os aspectos emocionais presentes no processo de inserção das crianças na Educação Infantil são compreendidos como centrais para a organização das práticas pedagógicas, revelando uma perspectiva que ultrapassa a visão tradicional de adaptação como ajuste passivo da criança ao ambiente escolar. Em consonância com as contribuições de Motta (2014) e Pereira et al. (2022), observa-se que as docentes reconhecem a necessidade de acolher as manifestações emocionais como parte constitutiva, assumindo uma postura de mediação sensível.

Nas falas das professoras da rede pública (APU, BPU, CPU), destaca-se a forte presença de emoções relacionadas à insegurança, ansiedade e sofrimento decorrente da separação familiar. APU evidencia o impacto da ausência momentânea dos responsáveis — como atrasos na busca — na construção de sentimentos de abandono, o que reforça a ideia de que a criança interpreta o tempo e as relações a partir de referências afetivas ainda em consolidação. A estratégia da rotina, nesse contexto, aparece como elemento estruturante, funcionando como mediadora da previsibilidade e da segurança emocional, aspecto coerente com a compreensão de que o processo de inserção exige estabilidade simbólica para a criança.

A fala de BPU aprofunda essa dimensão ao evidenciar a saudade como expressão da ruptura com o ambiente familiar, mobilizando estratégias simbólicas, como a “caixa de memória” e o “coração na mão”, que funcionam como dispositivos de continuidade emocional. Tais práticas dialogam diretamente com a noção de inserimento discutida por Pereira et al. (2022), ao promoverem pontes entre a casa e a escola, reduzindo a ruptura afetiva. Além disso, evidenciam uma prática pedagógica que reconhece a criança como sujeito sensível, que elabora suas emoções por meio de símbolos e experiências concretas.

Já a fala de CPU introduz a dimensão da socialização como desafio emocional, especialmente no que se refere à frustração e à dificuldade de compartilhar atenção. Esse aspecto pode ser compreendido à luz das contribuições de Klein (1991), ao destacar que o desenvolvimento emocional infantil envolve a elaboração de conflitos relacionados à relação com o outro. A utilização de cartões de emoções revela uma intencionalidade pedagógica voltada à construção da consciência emocional, permitindo que a criança nomeie e

compreenda seus sentimentos, o que contribui para o desenvolvimento da autorregulação.

No contexto da rede privada (APR, BPR, CPR), embora os sentimentos identificados sejam semelhantes — como medo, insegurança e necessidade de atenção —, observa-se uma ênfase maior em estratégias pedagógicas mais sistematizadas, como o uso de rotinas visuais, mediação das interações e reforço positivo. APR destaca o medo diante do desconhecido, sendo a organização da rotina um recurso fundamental para promover previsibilidade, o que se alinha à compreensão de Grazina (2014) sobre a importância de estruturas estáveis para minimizar a ansiedade no processo de inserção.

A fala de BPR evidencia a carência afetiva e a busca por validação, sendo o afeto físico e a linguagem positiva utilizados como estratégias de fortalecimento do vínculo. Tal perspectiva reforça a centralidade das relações afetivas no processo educativo, indicando que o acolhimento se materializa em gestos cotidianos que constroem segurança emocional. De forma semelhante, CPR sintetiza essa compreensão ao articular escuta sensível, organização da rotina e mediação como práticas integradas, evidenciando um equilíbrio entre dimensões afetivas e pedagógicas.

Comparativamente, é possível observar que, na rede pública, as práticas de acolhimento tendem a responder a demandas emocionais mais intensas, frequentemente atravessadas por questões sociais e familiares, enquanto na rede privada há maior ênfase na organização pedagógica como estratégia de regulação emocional. No entanto, em ambos os contextos, há um reconhecimento comum de que a segurança emocional é condição indispensável para o desenvolvimento e a aprendizagem.

Dessa forma, as falas analisadas reafirmam que o acolhimento das emoções infantis não se configura como uma ação pontual, mas como um processo contínuo e intencional, que exige do professor sensibilidade, escuta e capacidade de mediação. Ao reconhecerem e legitimarem os sentimentos das crianças, as docentes aproximam-se de uma concepção de Educação Infantil comprometida com o desenvolvimento integral, na qual o emocional, o social e o cognitivo se articulam de maneira indissociável.

A terceira questão voltou-se à compreensão dos sinais de insegurança ou dificuldades no processo de inserção, especialmente em bebês e crianças pequenas, buscando analisar como esses indícios são percebidos e interpretados pelas docentes, bem como as estratégias mobilizadas para a promoção de um acolhimento sensível e responsivo no cotidiano educativo.

Tabela 3. Sinais percebidos e estratégias utilizadas

Professoras	Respostas
APU	No berçário a gente se depara com bebês que param de comer ou não aceitam o banho, muitas profissionais da área acham que é birra ou algo assim mas na verdade as crianças estão pedindo da forma delas para voltar pra casa porque o lugar

BPU	<p>em que elas estão é totalmente novo, elas estão diante de pessoas novas e fora da sua convivência, e o acolhimento nesse momento é fundamental. Eu busco tranquilizar eles e trazer suavidade, nesses momentos a música ajuda bastante a tranquilizar eles, algo que uso recentemente é cantar usando o nome deles para trabalhar a identificação com eles e criar um vínculo afetivo. Eu penso que os sinais de apatia me preocupam mais do que o choro. Porque se a criança se isola, eu busco usar a técnica da aproximação lúdica: sento com a criança e tento trazer ela pra perto com um brinquedo interessante, mas sem forçar o contato porque se não irá só afastar ela ainda mais, eles são desconfiados nessa idade, é algo novo para eles então busco esperar o tempo dela. Nos bebês, acho que o sono agitado e também o choro inconsolável. Uso muito o contato físico com eles nessa idade até porque eles buscam por um afeto, então pego eles no colo e o balanço, uma vez ouvi em um estudo que isso remete ao útero, e acalma o sistema nervoso deles.</p>
CPU	<p>Já aconteceu de a criança se isolar e não querer explorar o espaço e nem conhecer a escola, ainda mais quando eles são bem pequenos, querem ficar mais no colo e às vezes nem no chão querem ir, algo que me ajudou por muitas vezes foi usar a estratégia que chamamos de 'Criança Madrinha', é quando uma criança mais velha ou a que está mais habituada com o ambiente da escola ajuda os pequenos a descobrir a escola, é uma das coisas que me ajudou por muitas vezes nessa questão.</p>
APR	<p>O sinal mais comum é o retrocesso de querer voltar atrás em coisas que já foram conquistadas (como voltar a querer fralda). A estratégia é a validação: não cobramos o acerto, mas acolhemos o 'passo atrás' como parte do processo.</p>
BPR	<p>Na adaptação acontece muito do choro constante e da criança se recusar a participar das brincadeiras e interações em grupo, a criança se recusa a pertencer àquele lugar, isso é algo bem comum no período de adaptação. Minha estratégia é brincar junto, eu me sento no chão e brinco com ela, interagindo e criando laços mas também servindo de ponte entre a criança e o restante da turma.</p>
CPR	

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A análise das falas das professoras evidencia que os sinais de insegurança e dificuldade no processo de inserção de bebês e crianças pequenas são múltiplos e, muitas vezes, sutis, exigindo do professor uma leitura sensível e qualificada

das manifestações infantis. Em consonância com as discussões contemporâneas sobre acolhimento, observa-se um distanciamento de interpretações reducionistas — como a ideia de “birra” —, passando a compreender tais comportamentos como formas legítimas de comunicação da criança diante da ruptura com o ambiente familiar.

A fala de APU explicita essa mudança de olhar ao interpretar a recusa alimentar e a resistência ao banho como expressões de estranhamento e pedido de retorno ao ambiente conhecido. Essa compreensão dialoga com a perspectiva de que o processo de inserção envolve uma reorganização emocional significativa, na qual o bebê manifesta, por meio do corpo, sua dificuldade de adaptação ao novo contexto. A estratégia da musicalização, associada à nomeação individualizada, evidencia uma prática que busca construir vínculos e favorecer o sentimento de pertencimento.

BPU, ao destacar a apatia como um sinal mais preocupante que o choro, amplia a compreensão sobre os modos de expressão infantil. O isolamento, nesse caso, é interpretado como indicativo de maior fragilidade emocional, exigindo intervenções cuidadosas. A aproximação lúdica, sem imposição, revela uma prática alinhada ao respeito ao tempo da criança, evitando a intensificação do desconforto. Tal postura reforça a importância de uma pedagogia da escuta e da observação, na qual o professor atua como mediador sensível.

Na mesma direção, CPU enfatiza sinais como o sono agitado e o choro inconsolável, mobilizando o contato físico como estratégia de regulação emocional. O colo e o balanço aparecem como práticas que remetem à segurança primária, evidenciando que, na primeira infância, o corpo constitui-se como principal माध्यम de comunicação e acolhimento. Essas práticas reafirmam a indissociabilidade entre cuidado e educação, especialmente no trabalho com bebês.

No contexto da rede privada, as falas de APR, BPR e CPR também evidenciam uma leitura atenta dos sinais de insegurança, embora com ênfases distintas. APR destaca o isolamento e a recusa em explorar o ambiente, mobilizando a estratégia da “criança madrinha”, que favorece a mediação entre pares. Essa prática evidencia a potência das interações sociais no processo de inserção, permitindo que a criança se aproxime do novo ambiente por meio de relações mais horizontais.

BPR, por sua vez, chama atenção para comportamentos regressivos, como o retorno ao uso de fraldas, interpretando-os como parte do processo e não como falha. A estratégia da validação demonstra uma compreensão de que a inserção não é linear, mas marcada por avanços e recuos, exigindo acolhimento das manifestações emocionais sem julgamento ou cobrança. Já CPR destaca o choro constante e a recusa à participação como indicadores de não pertencimento, utilizando o brincar como estratégia de aproximação. Ao posicionar-se como mediadora das interações, a professora cria pontes entre a criança e o grupo, favorecendo gradativamente sua inserção.

Comparativamente, observa-se que, tanto na rede pública quanto na privada, há um reconhecimento de que os sinais de insegurança não devem ser reprimidos, mas compreendidos como parte do processo. No entanto, na rede pública, as falas evidenciam uma maior ênfase nas manifestações corporais e emocionais intensas dos bebês, enquanto na rede privada destacam-se estratégias mais estruturadas de mediação social e pedagógica. Ainda assim, em ambos os contextos, o acolhimento sensível se apresenta como eixo central das práticas.

Nesse sentido, a reflexão de Marafon e Cordeiro (2023) contribui para ampliar a compreensão do processo, ao afirmar que o processo de separação na infância, seja ele momentâneo ou permanente, demanda um olhar ampliado de cuidado e afeto. As autoras destacam que a adaptação escolar configura-se como um movimento de “mão dupla”, no qual não apenas a criança, mas também a família vivencia sentimentos de insegurança, angústia e, por vezes, sofrimento diante da separação. Tal perspectiva permite compreender que os comportamentos observados nas crianças estão intrinsecamente relacionados a esse contexto relacional mais amplo, exigindo da escola não apenas o acolhimento infantil, mas também o apoio às famílias.

Dessa forma, as falas analisadas evidenciam que o reconhecimento e a interpretação qualificada dos sinais de insegurança constituem elementos fundamentais para a construção de práticas pedagógicas mais humanizadas. O acolhimento sensível, nesse contexto, não se reduz a intervenções pontuais, mas configura-se como uma postura ética e contínua, que considera a criança em sua integralidade e promove condições para que ela, gradualmente, construa vínculos, confiança e pertencimento no ambiente escolar.

Dando continuidade à investigação, a quarta questão buscou analisar de que forma a participação — ou a ausência — da família incide sobre o processo de acolhimento e inserção das crianças, bem como compreender em que medida essa relação de parceria entre escola e responsáveis interfere no bem-estar emocional e no desenvolvimento infantil.

Tabela 4. Participação ativa ou não da família

Professoras	Respostas
APU	Na escola pública, a família muitas vezes vê a escola como o único apoio, já aconteceu muitas vezes de mães que não têm rede de apoio familiar e se veem sozinhas para criar seus filhos, trabalhar e sustentá-los, então a escola é uma das únicas redes de apoio que ela vai conseguir. Quando acontece de haver ausência por excesso de trabalho, a criança chega mais carente de atenção exclusiva, até porque ela busca aquilo que não conseguiu em casa, e ficam mais carentes da nossa atenção.
BPU	A parceria entre escola e família é essencial, mas difícil em muitos casos, e na maioria são aqueles

CPU	<p>em que mais precisa haver para ajudar na criança que está com dificuldade na adaptação. Às vezes a família está tão estressada que não consegue acolher o filho na porta. Eu tento acolher a mãe primeiro para que ela consiga se acalmar e a criança não ser tão atingida por esse sentimento, a criança não tem culpa dos problemas da vida dos pais, mas nem sempre eles conseguem não descontar seus problemas nelas, deixando o sentimento de raiva falar mais alto e isso respingar na criança.</p> <p>Quando a família participa mais e é mais ativa sobre a vida escolar da criança, a adaptação leva dias, porque se torna mais fácil quando a criança mesmo sem entender percebe que a mãe tem a confiança nas professoras, isso torna mais fácil da criança também confiar. Já quando é ausente, leva meses e isso dificulta muito no processo de adaptação, mesmo com o acolhimento que a escola fornece a falta de parceria interfere de forma direta no tempo que a criança leva para se sentir 'em casa'.</p>
APR	<p>Aqui a maioria das famílias são muito presentes, o que às vezes gera uma 'hipervigilância' com nós professores. Se os pais estão ansiosos, a criança não está solta. Buscamos sempre estar conversando com os pais e deixando eles a par de tudo que acontece na escola.</p>
BPR	<p>A parceria é horizontal. Quando a família compartilha o que aconteceu no fim de semana, ou até a criança mesmo fala, partindo desse repertório já sei que meu acolhimento na segunda-feira é muito mais assertivo e sensível, principalmente quando os pais são separados, tenho um aluno que chega bem agitado e relutante na segunda-feira, porque ele sabe que o dia de ficar com o pai acabou e que ele vai voltar à rotina escolar, traz a ele uma certa frustração em saber que vai sentir saudade do pai até o outro final de semana.</p>
CPR	<p>Acontece muito de haver ausência por causa de carreiras profissionais pesadas que alguns pais têm, outros são bem ativos e participativos, mas dá para perceber que quando os pais trabalham muito, a criança concentra toda sua necessidade de receber afeto na professora, mas é essencial um equilíbrio, até porque o afeto e amor os pais devem dar às crianças, é necessário que eles deem, para não sobrecarregar nenhum lado é necessário a parceria para equilibrar esses papéis.</p>

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A análise das falas das professoras evidencia que a relação entre escola e família constitui um elemento estruturante no processo de acolhimento e inserção das crianças na Educação Infantil, sendo atravessada por múltiplas dimensões sociais, emocionais e institucionais. De modo geral, as narrativas revelam que a presença — ou ausência — da família impacta diretamente o tempo, a qualidade e a efetividade desse processo, corroborando o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular ao destacar que o diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre instituição e família são fundamentais para o desenvolvimento infantil.

No contexto da rede pública (APU, BPU, CPU), observa-se que a relação com as famílias é frequentemente marcada por condições de vulnerabilidade social. A fala de APU explicita que, em muitos casos, a escola se configura como uma das principais — ou únicas — redes de apoio às famílias, especialmente quando estas enfrentam sobrecarga de trabalho e ausência de suporte social. Essa realidade desloca o papel da instituição educativa, que passa a assumir também funções de cuidado ampliado. Tal cenário dialoga com Costa e Souza (2019), ao afirmarem que a ausência de participação familiar dificulta o processo educativo, uma vez que a criança tende a buscar na escola aquilo que não encontra em seu contexto familiar, especialmente no que se refere ao afeto e à atenção.

A fala de BPU aprofunda essa análise ao evidenciar que o estado emocional da família interfere diretamente na criança. Ao relatar a necessidade de acolher primeiramente os responsáveis, a professora reconhece que o processo de inserção é relacional e não restrito à criança. Essa perspectiva encontra respaldo em Grazina (2014), ao afirmar que a adaptação é vivenciada também pelos pais, que frequentemente demonstram insegurança e sofrimento diante da separação. Assim, ao acolher a família, o professor contribui para minimizar os impactos emocionais na criança, reforçando a ideia de que o acolhimento é um processo compartilhado.

CPU, por sua vez, evidencia de forma mais direta a influência da participação familiar no tempo de inserção da criança. Ao afirmar que a adaptação ocorre de forma mais rápida quando há confiança da família na escola, a professora reafirma o papel do vínculo família-instituição como mediador da segurança emocional infantil. Essa constatação dialoga com Post e Hohmann (2003), ao destacarem que relações de confiança entre adultos influenciam diretamente a forma como a criança percebe a si mesma e o ambiente, favorecendo sentimentos de segurança e pertencimento.

No contexto da rede privada (APR, BPR, CPR), a relação com as famílias assume contornos distintos. APR aponta para uma presença mais constante dos responsáveis, que, em alguns casos, se traduz em “hipervigilância”, evidenciando que o excesso de controle também pode interferir no processo de autonomia da criança. Essa situação revela que a participação familiar, embora fundamental, precisa ser mediada de forma equilibrada, de modo a não gerar insegurança ou dependência excessiva.

BPR contribui para essa análise ao destacar a importância da construção de uma parceria horizontal, na qual o compartilhamento de informações sobre a vida da criança possibilita um acolhimento mais assertivo. Essa perspectiva está em consonância com a BNCC, ao enfatizar a necessidade de diálogo com as culturas e vivências familiares, reconhecendo a criança em sua integralidade. Além disso, evidencia que o conhecimento do contexto familiar potencializa a ação pedagógica, tornando-a mais sensível e contextualizada.

A fala de CPR, por sua vez, evidencia que, mesmo na rede privada, a ausência familiar — muitas vezes decorrente de demandas profissionais — também se faz presente, gerando impactos semelhantes aos observados na rede pública, como a intensificação da carência afetiva. Ao destacar a necessidade de equilíbrio entre os papéis da família e da escola, a professora reforça que o acolhimento não pode ser unilateral, sendo essencial a corresponsabilidade entre os diferentes atores envolvidos.

De forma geral, as falas analisadas convergem para a compreensão de que o processo de inserção não pode ser pensado de maneira isolada, centrado apenas na criança. Conforme apontam Francisco e Fonseca (2023), a ausência de abertura para a participação familiar pode intensificar inseguranças e dificultar a construção de vínculos, tanto para os pais quanto para as crianças. Nesse sentido, a escuta das famílias e a construção de relações de confiança tornam-se fundamentais para a qualificação das práticas pedagógicas.

Além disso, como destaca Marafon e Cordeiro (2023), a entrada da criança na creche deve ser planejada, acompanhada e avaliada, o que implica considerar a família como parte integrante desse processo. Não se trata, portanto, de seguir um modelo rígido, mas de construir práticas flexíveis, que reconheçam as singularidades das crianças e de seus contextos familiares.

Dessa forma, a análise evidencia que a relação entre escola e família constitui um eixo central no processo de acolhimento, sendo determinante para o bem-estar e o desenvolvimento infantil. A efetivação de uma parceria dialógica, sensível e colaborativa mostra-se essencial para a construção de experiências educativas mais seguras, humanas e significativas, tanto na rede pública quanto na privada.

5. CONCLUSÃO

As análises desenvolvidas ao longo deste estudo permitem compreender que o acolhimento, no contexto da Educação Infantil, constitui-se como um eixo estruturante do processo de inserção das crianças, ultrapassando a ideia de uma etapa inicial e pontual. Trata-se de um processo contínuo, relacional e intencional, que exige do professor sensibilidade para interpretar as manifestações infantis, flexibilidade para reorganizar suas práticas e compromisso ético com o bem-estar e o desenvolvimento integral da criança.

As falas das professoras evidenciam que a inserção escolar é permeada por múltiplas dimensões emocionais, como insegurança, ansiedade, medo e carência

afetiva, que se expressam de formas diversas, especialmente entre bebês e crianças pequenas. Nesse sentido, o acolhimento não se reduz a gestos isolados, mas se materializa em práticas cotidianas que envolvem escuta, observação, construção de vínculos e criação de ambientes seguros e previsíveis. A valorização das singularidades infantis e o respeito aos diferentes tempos de cada criança revelam-se fundamentais para que esse processo ocorra de forma mais significativa.

A análise comparativa entre os contextos público e privado evidencia que, embora haja uma compreensão comum sobre a centralidade do acolhimento, sua efetivação é atravessada por condições institucionais e sociais distintas. Na rede pública, o acolhimento assume, muitas vezes, uma dimensão ampliada, articulando-se a demandas sociais e afetivas mais intensas, o que reforça o papel da escola como espaço de proteção e cuidado. Já na rede privada, observa-se maior ênfase na organização pedagógica e na mediação das interações, ainda que desafios relacionados à participação familiar e às dinâmicas emocionais também estejam presentes.

Outro aspecto relevante refere-se à relação entre escola e família, evidenciada como elemento determinante no processo de inserção. A parceria entre esses dois espaços revela-se fundamental para a construção de vínculos de confiança e para a promoção da segurança emocional da criança. Ao mesmo tempo, as falas indicam que essa relação nem sempre se estabelece de forma equilibrada, sendo marcada, ora pela ausência, ora pelo excesso de controle, o que exige da escola uma postura mediadora, capaz de acolher também as demandas familiares.

Dessa forma, o estudo reafirma que o acolhimento não pode ser compreendido como uma prática secundária ou acessória, mas como condição indispensável para o desenvolvimento das crianças na Educação Infantil. Mais do que adaptar a criança ao ambiente escolar, trata-se de construir, de forma compartilhada, um espaço que reconheça suas necessidades, respeite suas emoções e possibilite a construção de vínculos significativos.

Por fim, destaca-se a necessidade de avançar na consolidação de práticas pedagógicas que efetivamente incorporem o acolhimento como princípio, evitando que este se restrinja ao discurso. Isso implica investir na formação dos profissionais, na valorização das condições de trabalho e na construção de relações mais dialógicas entre escola e família, de modo a garantir que o ingresso na Educação Infantil seja uma experiência marcada pela segurança, pelo pertencimento e pelo respeito à infância em sua pluralidade.

6. REFERÊNCIAS

AGUIAR, Geórgia Caroline Lazari; AGLIARDI, Délcio Antônio. **O acolhimento das crianças no cotidiano da escola de educação infantil.** Trabalho de conclusão de curso de pedagogia. Universidade de Caxias do Sul. Rio Grande do Sul, 2019.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2010.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2017.

COSTA, E. L.; SOUZA, J. R. S. Família e Escola: As Contribuições da Participação dos Responsáveis na Educação Infantil. **Revista Khora**, V. 6, n. 7. 2019.

FRANCISCO, J. C.; FONSECA, J. R. da. A Importância do Acolhimento Familiar no Processo de Adaptação da Criança na Educação Infantil. **Anais do Congresso online Internacional de Educação da UFMS: Violência de gênero, racismo, identidade preconceito: Novos tempos, velhos desafios da sociedade da desigualdade**. Aquidauana (MS) UFMS, 2023.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GRAZINA, A. I. R. **O processo de adaptação à creche**. 2014. Dissertação de Mestrado. Instituto Politécnico de Beja (Portugal).

KLEIN, H. A. Temperamento e adaptação à educação infantil em grupo: uma comparação transcultural. **Early Childhood Research Quarterly**, 6, 1991.

MARAFON, Danielle.; CORDEIRO, Nicolle Rita. Adaptação Escolar na Educação Infantil. **Anais de evento: EDUCARE - Congresso de Países de Língua Portuguesa Sobre Educação** -São José do Rio Preto – SP, 2023.

MOTTA, F. N. Notas sobre o acolhimento. **Educação em Revista** - UFMG, vol. 30, núm. 4, 2014. Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Brasil.

PEREIRA, A. C.; LEÃO, M.J.; SENA, S. K. G. K.; PROCÓPIO, O. R. M.; ROSA, D. A. O.; SILVA, C. Z. O acolhimento na educação infantil. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. São Paulo, v.8.n.08. ago. 2022.

POST, J., HOHMANN, M., **Educação de bebês em infantários – Cuidados e primeiras aprendizagens**. Lisboa, Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

PIORINI, Carolina Salinas; BIAZAN, Cintia Cristina Escudeiro; SERAFIM, Tania Maria. Das Legislações à Pandemia: O Acolhimento como Princípio Orientador Das Práticas na Educação Infantil. **Revista Fragmentos de Cultura-Revista Interdisciplinar de Ciências Humanas**, v. 33, n. 4, p. 863-873, 2023.

RIBEIRO, Fabiana Martins; PASTOREIO, Camila Taís Walbrinch; MACHADO, Alice Regina. Narrativas sobre o acolhimento escolar na educação infantil: uma reflexão. **Saberes em Foco Revista** da SMED Novo Hamburgo – RS. v.3 n.1 ago. 2020.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016.

ZAMBONI, Andrise. **Acolhimento na Educação Infantil: uma escola para todas as crianças**. Trabalho de conclusão de curso de Pedagogia. Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Farroupilha, 2021.